

Tagtraumanalyse und Verhaltensverschreibung.

Die Bestrafung des Bösen, die auf den Kampfplätzen des 2. Weltkrieges des 20. Jahrhunderts erfolgte, wäre unvollendet ohne die Nürnberger Prozesse. Erst nachdem die richterlichen Urteile über die Täter und ihre Taten gesprochen wurden, war die Bestrafung abgeschlossen und das Recht endgültig triumphierte. Erst danach war das Getane eine Geschichte. Diese Geschichte lehrt uns, wachsam zu bleiben, weil gerade in der Banalität des Bösen die größte Gefahr seiner Wiederkehr besteht. Banal waren seine Anfänge, sie waren alltäglich und in diesem Alltag merkten viele nicht, wie der Alltag zu einem unaufhaltsamen Alptraum wurde. Unaufhaltsam bis zum Ende. Gewiß, nicht alle, die in einem kollektiven Alptraum gefangen waren, wachten nach seinem Ende auf: viele träumten den gleichen Traum weiter. Man nennt solche Menschen Schlafwandler, weil sie tagsüber träumen, ohne den Unterschied zwischen Tag und Nacht zu merken. Solche Unfähigkeit, zwischen geträumt und dem wachen Empfinden zu unterscheiden, war früher noch allgemein, und daraus schöpften ihre Kräfte die Mythen und die Märchen. Zum Anfang des 20. Jahrhunderts schien diese Kindlichkeit überwunden, und fast jeder glaubte fest an eigene Vernunft. Wie die nachfolgenden Ereignisse zeigten, war dieser Glaube ein weit verbreiteter Irrtum, ein Irrglaube.

Dieser Irrglaube ist heute allgegenwärtig. Und daraus resultierendes Böse gleichfalls. Ich dokumentierte viele solche Fälle, aber meine Berichtserstattung führte bisher nicht dazu, daß die Gläubigen ihren kollektiven

Irrglauben erkannten und ihn aufgaben. Die Täter, die das Böse tun, sind fest überzeugt, rechtschaffene Bürger eines freien demokratischen Rechtsstaates zu sein, während in Wirklichkeit an ihrem Glauben nichts stimmt. Es stimmt nicht, daß ein Staat außerhalb ihres Glaubens an seine Existenz besteht. Es stimmt nicht, daß eine Fiktion wie ein Staat das Recht erzeugt. Es stimmt, daß der deutsche Staat frei ist: er ist frei erfunden. Es ist daher unmöglich, Bürger einer Erfindung zu sein. Was die deutschen Bürger für Recht halten, ist in Wirklichkeit Unrecht, und was ihnen wahr scheint, ist der Gegenteil davon. Solche Sinnestäuschung ist ein charakteristisches Symptom der Schizophrenie, aber sie glauben nicht daran, daß sie krank sind, *obwohl ich ihnen davon andauernd berichte*. Sie glauben nicht daran, weil sie Schizophrenie mit Demokratie verwechseln: Demokratie halten sie für wahr und richtig, obwohl sie darin genauso gefangen sind, wie im Alptraum von damals. Ihnen verständlich zu machen, daß es nicht stimmt, ist unmöglich, weil ihr Glaubenssystem an die Elemente ihres Traumes, aus dem sie nicht erwachen können, fest gebunden ist.

Ihre Unfähigkeit ist unwillkürlich, sie wird von der Angst gefestigt, aufzuwachen und zu erkennen, daß nichts stimmt, was sie sich erträumten.* Sie weigern zu erkennen, daß sie das Böse tun, daß ihr Lohn ihnen gezahlt wird, damit sie weiterhin ohne Gewissen leben, daß ihr Staat die Quelle des Unrechts ist, daß Demokratie ein böser Geist ist, der in ihnen lebt und sie in den Massenwahn treibt. Die deutsche Angst ist allgegenwärtig, sie äußert sich in vielen Symbolen, mit denen sie sich abergläubisch umgeben, um das eingebildete Unheil vor sich zu vertreiben. Wie Schlafwandler erkennen sie

die realen Gefahren nicht, die ihnen drohen, aber fürchten die Eingebildeten. Ein Beispiel. Im Kürze sah ich die Kücken einer Vogelart, die ihr Nest verließen, aber noch von ihren Eltern versorgt wurden. Sie saßen zusammen in einem relativ geschützten Ort, der durch seine Erhöhung und einen Wand von der Umgebung getrennt war, und dieser Umstand war ihre Rettung vor Katzen, weil alles sich in einem dicht besiedelten Gebiet ereignete. Ich spazierte dort wie andere Menschen, ohne in das Geschehen einzugreifen, bis eine Frau mit zwei etwa 5jährigen Töchtern anfing, etwas zu tun, was absolut unangemessen war: sie fing die Kücken ein, hebte sie hoch, und setzte auf den Steinwand. Ich sagte ihr, sie soll das unterlassen, und erklärte ihr, daß die Kücken noch von den Eltern versorgt werden. Aber sie wollte meine Erklärung nicht hören, hielt mich offensichtlich für einen Pädophilen, der sich für ihre Töchter interessiert, und weder ich noch die Vögel, die über sie flogen, überzeugten sie daran, daß sie Unrecht hatte und tat. Sie erklärte noch ihre Wahnhandlungen damit, daß die Kücken lernen müssen, zu fliegen, und setzte ihre Wahnvorstellungen in die Taten um. Obwohl für unwissende Menschen diese Episode nichts besonderes bedeutet, sehe ich darin schwere geistige Gestörtheit der Mutter, die eine reale Gefahr für ihre Töchter darstellt. Solche Mütter sind der hauptsächliche Grund dafür, warum es in Deutschland so viele Psychopathen gibt.

Ein davon ist der KZ-Arzt Heyo Kroemer. [Ich forderte ihn mehrmals auf, die Charité zu verlassen](#), aber in seinem kranken Gehirn sind die Vorstellungen über die Realität dermaßen pervertiert, daß er nicht erkennt, daß er Unrecht tut: Für ihn muß alles so weiter gehen und bleiben, wie bisher, wie es

Verona Feldbusch formulierte. Solche Unfähigkeit, sich geistig zu bewegen, ist nicht nur Trotz, sondern charakteristisches Symptom der Schizophrenie, welches zu katatonen Symptomen zählt. Ähnlich wie Heyo Kroemer erkennen viele Kranken ihre Gewissenlosigkeit nicht, weil sie ihr Ordnungswahn für Mut, Fleiß, Pflichterfüllung, Rechtschaffenheit und für andere Tugenden halten. Zum Beispiel, ich komme in das Gerichtsgebäude, um meine Sachen abzuholen, die mir gestohlen wurden, und die jetzt angeblich [laut Gerichtsschreiben](#) herausgegeben werden, aber die Kollegen der Diebe, gleichfalls schizophren, behaupten, sie haben gewissenhaft meine Sachen entsorgt, weil die Frist für ihre Abholung abgelaufen ist.

[Die Geschichte mit willkürlicher Auflösung meines Bankkonto bei der Sparda-Bank, mit der Auswechslung eines Gaszählers, mit Versuchen, mir meine Rechte abzusprechen in einem „Betreuungsverfahren“](#), sind weitere Beispiele der gleichen Art: Die Initiatoren und die Täter, die dort vorkommen sind alle Schlafwandler und agieren in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit.

[Ich attestierte neulich die Geschäftsunfähigkeit von Friedrich Merz](#), um seine Amtszeit zu verkürzen. Offensichtlich, er und seine Umgebung werden meine berechnete Forderung, in die Rente zu gehen, nicht akzeptieren und solange ignorieren, wie möglich ist. Es wird geschehen, weil unvermeidlich ist, aber statt meine Verhaltensverschreibung zu befolgen, begeht man kollektive Flucht vor der Realität.

Wie ich schon oben ausführte, das Gefährliche an allen diesen Taten ist ihre Banalität. Die Täter entgehen verdiente Strafe, weil es angeblich nichts zu bestrafen gibt, und solange so bleibt, wird in Deutschland nichts zum Besseren ändern. Das Böse muß unbedingt aufgehalten und bestraft werden, sowohl in Berlin, als auch in München. Ich lasse nicht zu, daß jetzige NS-Justiz gerade am Ort und im Land agiert, wo damalige NS-Justiz verurteilt wurde. **Das Gebäude des Nürnberger Strafgerichts muß seinem Zweck dienen und zu diesem Zweck freigegeben werden.** KZ-Arzt Heyo Kroemer muß die Charité verlassen. Die Versuche, mir meine Rechte abzusprechen, müssen aufhören. Katholische Kirche, politische Parteien, und die Beamten-Verbände müssen aufgelöst werden. Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt.

Dr. Andrej Poleev

Direktor der Charité

Berlin, 20.06.2025

* Die treibenden Kräfte der Träume sind zuerst die Verarbeitung von Traumen, u.a. Ängste, welche in die Wunscherfüllung übergehen. Solche scheinbare Lösungen psychischer Konflikte, die im Traum entstehen, werden für die Empfindung der Tagesinhalte genutzt, um das Bild der Realität zu korrigieren und es zu verfälschen. Je mehr psychischer Konflikte auf solche scheinbare Weise gelöst werden, desto entfremdeter wird das Bild der Realität.